

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 450 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarining mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida ijtimoiy motivlarni shakllantirish usullari.....	157
<i>Abduvaxobova Nodira</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv faollikni rivojlantirishning afzalliklari.....	160
<i>Ismailova Nozima Umaraliyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matnни tahlil qilishga o'rgatishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati.....	164
<i>Utanbayeva Dildora Abdixadirovna</i>	
Dorivor o'simliklar kursini o'qitish metodikasini takomillashtirishda keys texnologiyalaridan foydalanish	168
<i>Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-axloqiy kompetensiyani rivojlantirish: empirik tadqiqot natijalari	171
<i>To'raqulov Akbar Rustam o'g'li</i>	
Gerontotexnologiya ijtimoiy-pedagogik innovatsiya sifatida	175
<i>Temirova Muyassar Abdulkarim qizi</i>	
O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda Sharq mutafakkirlarining qarashlaridan foydalanish	180
<i>Raximova Surayyo Otabek qizi</i>	
Yoshlarni kasb tanlashda ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy qobiliyatlarni baholash	183
<i>Biysenov Temirbek Taumuratovich</i>	
Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning ahamiyati.....	188
<i>Choriyeva Surayyo Choriyevna</i>	
Differences Between Computer-Based and Paper-Based Assessment in Inclusive Education	192
<i>Davidova Sayyora Sirojiddin kizi</i>	
Raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining pedagogik modeli va tajriba-sinov natijalari	196
<i>Donayeva Nozimaxon Norbo'tayevna</i>	
Intellekt xarita yordamida o'quvchilarda "emotsional intellekt"ni rivojlantirish.....	201
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda o'yin faoliyatining psixologik-pedagogik ahamiyati	206
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini innovatsion yondashuv asosida boshqarishning nazariy asoslari	210
<i>Mannanova Nargiza Xaydarovna</i>	

Ingliz tilini o'rgatishda ona tilidan keng foydalanishning salbiy va ijobiy jihatlari	215
<i>Masharipova Kumushoy Amin qizi</i>	
The Relationship Between Critical Thinking and Reading Comprehension in Primary School Students.....	218
<i>Mavlonova Dildora Shukhrat kizi</i>	
Tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy metodlardan foydalanish	222
<i>N. K. Musayeva, U. O. Ziyatova</i>	
Singapurning ta'lim falsafasi: korporativ madaniyatni ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish bilan integratsiyalash ...	226
<i>Nishonov Xayrulla Xolmirzaevich</i>	
The Anthropocentric Paradigm in Modern Linguistics: Cognitive Linguistics and Linguacultural Studies in The Study of Language, Consciousness, and Culture	230
<i>Rajabova Shaxlo Shodmonovna</i>	
Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda nostandart yondashuvning ahamiyati	234
<i>Ramazonova Salomat Saidovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ sinflar ishini tashkil etishga tayyorlash	238
<i>Saidova Gulruh Halim qizi</i>	
O'zbek oilalarida ota-ona va farzand munosabatlarini tashxis qilishning psixologik xususiyatlari (Farg'ona vodiysi misolida).....	242
<i>Turg'unboeva Azizaxon G'ulomovna</i>	
Сущность и специфика развития билингвизма у детей дошкольников	246
<i>Истамова Нигора Азимжановна</i>	
Zamonaviy rahbarning innovatsion boshqarish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari	249
<i>Xakimova Dildora Mashrabjonovna</i>	
Креативный подход к развитию лингвометодического мышления студентов-филологов	253
<i>Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна</i>	
Umumta'lim maktablarida tarbiya darslarini tashkil etish ijtimoiy zarurat sifatida	257
<i>Rashidova Gulnoza G'ulomovna</i>	
Pedagogik risklarni boshqarishning nazariy asoslari va globallashuv jarayonidagi ahamiyati	261
<i>Xaydarov Sulaymon Amirqulovich</i>	
Xronotop nazariyasiga tahliliy yondoshuvlar va qarashlar.....	265
<i>Avazov Vahabjon Tolibjon o'g'li</i>	
Ko'zi ojiz bolalarning rus tili darslarida nutqiy kompetensiyasini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	268
<i>Abduraximov Asror Sultonali o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kasblar haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....	271
<i>Adizova Nilufar Quvondiq qizi</i>	
Zamonaviy media texnologiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashning zarurati	274
<i>Alimov Asadulla Urokbayevich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishida ijtimoiy muhitning ta'siri	278
<i>Alimova Umida Jumaboy qizi</i>	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	282
<i>Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna</i>	
Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining rivojlanish tarixi va ommalashuvi.....	286
<i>Hojiyeva Maftuna Ulug'bekovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida raqamli resurslardan foydalanish orqali adabiy kompetensiyani rivojlantirish	289
<i>Islomova Xafiza Azamatovna</i>	
Ona tili o'qitish metodikasi fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish.....	293
<i>Ismadiyorova Nafisaxon Ibroximjon qizi</i>	
Axloqshunoslikning global muammolari va texnikaviy muhitning inson hayotiga ta'siri.....	298
<i>Kozimova Nargiza Istam qizi</i>	
Ichki ishlar organlari xodimlarida kasbiy kompetentlikni oshirish va baholash usullarining xalqaro tahlili	303
<i>Mamatqulova Sanobar Ismatillayevna, Eshmurzayev Yigitali Shokirovich, Kadirova Durdonaxon Rustamovna</i>	
Tabiiy fanlarda bilingval ta'lim va CLIL yondashuv	309
<i>Mannobxonova Muqaddamxon O'ktamxon qizi</i>	

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda pragmatik muammolar va ularning yechimlari	313
Maxmudova Nigoraxon Boyqo'zi qizi	
Poshshoxo'ja Ibn Abdurahobxo'janing "Miftoh ul-adl" asaridagi pedagogik qarashlari.....	317
Muzaffarova Farida Muxtor qizi	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matn tushunishni shakllantirishda germenevtik metodlarning nazariy asoslari	321
Nazirova Shaxnoza Oдинаjon qizi	
Axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishda raqamli gigiyena va internet xavfsizligi.....	324
Ramazonov Jahongir Djalolovich	
Informatika fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar	328
Sadinov Otabek Vaxodirovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarning ijtimoiylashuvida musiqa fanining ta'siri.....	332
Shahobiddinova Zilola Orif qizi	
Madaniy-ijtimoiy va ta'limiy omillarning bolalarning aqliy rivojlanishiga ta'siri	335
Shirinov Otabek Tuvalovich	
Tadqiqot metodi vositasida o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish.....	338
Suyarov Kusharbay Tashbayevich	
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kommunikativ kompetensiyasi va nutq madaniyati.....	342
Saipova Hilola Abduhamitovna	
"Ekologik ochiq o'yinlar" 5–7 yoshli bolalar uchun.....	346
Tangirov Zoir Xo'jakulovich	
Yuqori malakali taekvondochilarni o'ziga xos genetik xususiyatlarini hisobga olgan holda sport seleksiyasi.....	350
Tursunaliyev Ulug'bek Shavkatjon o'g'li	
Musiqa maktabi o'quvchilarida madaniy qadriyatlar va ustoz-shogird an'analarining uzluksiz rivojlanishi ..	353
Seytanov Bayrambay	
Imom Buxoriyning "Al-Jome' as-sahih" asari talabalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish omili sifatida	356
Abduhalimova Nigora	
O'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda AKT vositalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	359
Abdullayeva Zarnigor Usubjon qizi	
Коммуникативная компетентность и культура общения преподавателей начальных классов	364
Арысланбаева Анора Бердаховна	
Проблемы методической подготовки учителей в развитие дискурсивной компетенции по РКИ у учащихся уровня В1 средних общеобразовательных школ Узбекистана	366
Набиева Зарнигор Муминжон кизи	
"Tarbiya" darslari orqali o'quvchilarda huquqiy savodxonlikni rivojlantirish.....	369
Atamuradov Xasan Yuldoshevich	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv ta'limga tayyorgarligi: pedagogik va psixologik asoslari	374
Baxromova Guljamol Dilshodjon qizi	
Tajriba metodlari orqali maktab o'quvchilarida tabiat hodisalarini bashorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish.....	378
Baxtiyor Imanov, Begali Xoliqnazarov	
Bo'lajak pedagoglarning tashkillashtiruvchi-boshqaruvchilik kompetentligini shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari.....	384
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Integrativ yondashuv asosida biologiya fanidan olimpiada masalalarini yechish metodikasi.....	387
Jumanov Muratbay Arepbaevich, Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Darslarni tashkil qilishda 4K modelini qo'llash imkoniyatlari.....	393
Kadirov Tulkin Baxridinovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga tasviriy faoliyatning noodatiy usullarini o'rgatish metodikasi.....	397
Maxmudova Nasiba Nurmuxammetovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlik tushunchasini ilmiy-pedagogik asoslash masalalari.....	406
Mirzaliyeva Gulhayo Abdulazizovna	

So'rovga asoslangan ta'lim texnologiyasining bosqichlari va qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish	410
Orifjonova Iroda Orifjon qizi, Ochilova Mehrubon Suratovna	
Dermatovenerologiya fanini casc (Critisize, Analyze, Summarize, Conclude) modeli orqali o'qitish va uning talabalar klinik kompetentligini oshirishdagi o'rni	415
Po'latov Boburbek Ta'lat o'g'li	
Sport faoliyatida stress holatini tadqiq etishning nazariy asoslari.....	419
Ruzmatova Nigina Shotilla qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kreativlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	422
Uchqunova Adiba Roziq qizi	
7-sinf adabiyot darslarida nutqni rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlari tahlili.....	427
Umurova Farangiz Askarboy qizi	
O'zbek tilida fe'l birikmalarining pragmatik funksiyalari va ularning ingliz tili bilan qiyosi	430
Xudoynazarova Dildora Shonazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	433
Zayniddinova Mahzuna Baxtiyorovna	
Фольклор и время: формирование речевых навыков у детей начальной школы	439
Ниязова Хилола	
Xalq o'yinlari – jismoniy va ma'naviy tafakkur omili	443
Turg'unoy Ahmadjonovna Egamberdiyeva, Ergashoy Valijonova Salimjon qizi	
Использование проектной деятельности для формирования языковой компетенции	446
Чаршамова Мехрийбан Уразбаевна	

O'ZBEK TILIDA FE'L BIRIKMALARINING PRAGMATIK FUNKSIYALARI VA ULARNING INGLIZ TILI BILAN QIYOSI

Xudoynazarova Dildora Shonazar qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti o'qituvchisi

ORCID: 0009-0005-4938-2382

Annotatsiya: Tilshunoslikda fe'l birikmalari muhim sintaktik birliklardan biri bo'lib, ular nafaqat grammatik qurilmani shakllantiradi, balki nutq jarayonida turli kommunikativ va pragmatik vazifalarni ham bajaradi. O'zbek tilida fe'l birikmalari ko'pincha gapning mazmuniy markazi sifatida xizmat qiladi va suhbatdoshlar o'rtasidagi muloqotning samarali tashkil etilishida alohida rol o'ynaydi. Ingliz tilida ham fe'l birikmalari (verb phrases) til tizimining markaziy bo'lagi hisoblanadi va ular so'zlovchining maqsadi, kayfiyati hamda nutqiy strategiyasini ifodalashda keng qo'llanadi. Shu sababli ularning pragmatik funksiyalarini qiyosiy o'rganish nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy nutq madaniyatini rivojlantirish nuqtayi nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: fe'l birikmalari, lingvopragmatika, tilshunoslik, muloqot, kommunikativ va pragmatik vazifalar, ingliz tili, madaniyat, madaniyatlararo muloqot.

Abstract: In linguistics, verb phrases are considered important syntactic units that not only construct grammatical structures but also perform various communicative and pragmatic functions in speech. In the Uzbek language, verb phrases often serve as the semantic core of the sentence and play a significant role in the effective organization of communication between interlocutors. In English, verb phrases are also regarded as a central component of the language system, widely applied to express the speaker's intention, mood, and speech strategy. Therefore, the comparative study of their pragmatic functions is essential not only from a theoretical perspective but also for the development of practical speech culture.

Key words: verb phrases, linguopragmatics, linguistics, communication, communicative and pragmatic functions, English language, culture, intercultural communication.

Аннотация: В лингвистике глагольные группы являются важными синтаксическими единицами, которые не только формируют грамматические конструкции, но и выполняют различные коммуникативно-прагматические функции в речевом процессе. В узбекском языке глагольные группы часто служат смысловым центром предложения и играют значительную роль в эффективной организации общения между собеседниками. В английском языке глагольные группы также считаются центральным звеном языковой системы и широко используются для выражения цели, настроения и речевой стратегии говорящего. Поэтому сопоставительное изучение их прагматических функций важно не только с теоретической точки зрения, но и для развития практической речевой культуры.

Ключевые слова: глагольные группы, лингвопрагматика, лингвистика, коммуникация, коммуникативно-прагматические функции, английский язык, культура, межкультурная коммуникация.

KIRISH

So'nggi yillarda lingvopragmatika tilshunoslikda alohida yo'nalish sifatida shakllanib, so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi muloqot jarayonida til birliklarining qo'llanish qonuniyatlarini chuqur tahlil etmoqda. Fe'l birikmalarining pragmatik vazifalari ularning nutqiy vaziyatga moslashuvi, suhbatdoshning ijtimoiy mavqeini hisobga olishi, ta'sirchanlik va samimiylikni ta'minlash qobiliyatida yaqqol namoyon bo'ladi. Ingliz va o'zbek tillarini qiyosiy tadqiq etish orqali umumiylik va farqlarning ochib berilishi ikki tilda muloqot jarayonida samarali strategiyalarni aniqlash imkonini beradi. Shunday qilib, ushbu tadqiqot o'zbek tilidagi fe'l birikmalarining pragmatik funksiyalarini aniqlash va ularni ingliz tili materiallari bilan qiyoslashga qaratiladi. Bu esa lingvopragmatik tahlilni yanada boyitib, tarjimashunoslik, xorijiy tillarni o'qitish va madaniyatlararo muloqot jarayonida qo'llash uchun yangi nazariy hamda amaliy xulosalar chiqarishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Fe'l birikmalari har qanday tilning leksik va grammatik tizimida muhim o'rin tutadi. Ular nafaqat harakat va harakatning turli holatlarini ifodalash, balki nutqdagi turli pragmatik vazifalarni, ya'ni gap yoki matnning ma'nosini, muallifning niyatini va muloqotdagi ijtimoiy holatni yetkazishda ahamiyatli vosita bo'lib xizmat qiladi. O'zbek tilida fe'l birikmalari ko'plab pragmatik funksiyalarga ega bo'lib, ularning kontekstga bog'liqligi va til madaniyatidagi o'ziga xosligi tilshunoslarning diqqat markazida turadi. Shu bilan birga, ingliz tilidagi fe'l birikmalari bilan qiyosiy tahlil qilish esa turli tillarning pragmatik xususiyatlarini yaxshiroq anglashga yordam beradi.

Qodirov o'zining "O'zbek tilidagi fe'l birikmalarining semantik va pragmatik tahlili" asarida fe'l birikmalarining ma'nosi va ularning nutqdagi funksiyalarini chuqur o'rganadi. U fe'l birikmalarining faqat harakatni ifodalash bilan cheklanmasligini, balki gapiruvchi yoki yozuvchining niyati, kayfiyati yoki ijtimoiy munosabatlar qiyofasini pragmatik tarzda aks ettirishini ta'kidlaydi ^[1].

Nurmatov nutqdagi fe'l frazeologizmlarining kommunikativ va stilistik vazifalariga e'tibor qaratib, ularning pragmatik oqibatlarini o'rganadi. U o'zbek tilidagi fe'l birikmalarining ko'pincha emotsional va nozik minglab nuanslarni anglatishi mumkinligini qayd etadi. Shu bilan birga, ingliz tilidagi frazeologizmlar bilan qiyoslab, ularning qaysi hollarda mos kelishi yoki kelmasligini aniqlash nutqning madaniy va pragmatik xususiyatlarini yaxshiroq tushunishga imkon beradi ^[2].

Yusupova o'zbek tilidagi pragmatik me'yor va fe'l birikmalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tahlil qilgan. Tadqiqotida u fe'l birikmalarining kontekstga qarab turli pragmatik ma'nolar kasb etishini, shuningdek, pragmatik normalarning ifodalanishida fe'l birikmalarining sinfiy o'rni borligini ko'rsatadi. Bu jihatning ingliz tilida ham o'xshash yo'nalishda ko'rsatishga uringan tahlillar bilan taqqoslanishi mumkin ^[3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning metodologik asosi qiyosiy-lingvistik va lingvopragmatik yondashuvlarga tayangan holda ishlab chiqildi. Avvalo, o'zbek va ingliz tillarida keng qo'llaniladigan fe'l birikmalarining turli ko'rinishlari to'plandi va ular sintaktik hamda semantik jihatdan tasnif qilindi. Ma'lumotlar bazasini shakllantirish jarayonida badiiy asarlar, publitsistik matnlar hamda kundalik muloqot namunalari foydalanildi. Shuningdek, onlayn korpuslar va lug'atlardan olingan misollar tadqiqotning ishonchligini ta'minlashga xizmat qildi. Tahlil jarayonida fe'l birikmalarining pragmatik funksiyalarini aniqlash uchun nutqiy vaziyatlarga e'tibor qaratildi. Masalan, so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi munosabat, ijtimoiy kontekst, nutq maqsadi kabi omillar hisobga olindi. Ingliz tilidagi verb phrase'larning qo'llanilishi bilan o'zbek tilidagi fe'l birikmalarining ishlatilishi o'rtasidagi o'xshashlik va tafovutlar qiyosiy tahlil usuli orqali ko'rsatib berildi. Shuningdek, tadqiqotda pragmatik nazariyasining asosiy tushunchalaridan – illokutsion va perlokutsion aktlar, kommunikativ strategiya va taktikalardan foydalanildi. Ularning asosida fe'l birikmalarining suhbat jarayonidagi ta'sirchanlik darajasi, muloyimlik, buyruq, iltimos yoki maslahat kabi nutqiy funksiyalarini aniqlash imkonini yaratildi. Demak, ushbu metodologiya til birliklarini nafaqat grammatik, balki kommunikativ vazifalari asosida ham o'rganishga yo'naltirilgan bo'lib, o'zbek va ingliz tillarida fe'l birikmalarining lingvopragmatik imkoniyatlarini to'liq yoritishga xizmat qiladi ^[4].

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida o'zbek va ingliz tillarida fe'l birikmalarining pragmatik funksiyalarini aniqlash hamda qiyosiy tahlil qilish orqali bir qator muhim natijalarga erishildi. Avvalo, o'zbek tilidagi fe'l birikmalari, asosan, uchta asosiy vazifani bajarayotgani kuzatildi: birinchidan, ular gapning semantik markazini tashkil etadi va ma'no yukini oshiradi; ikkinchidan, suhbatdoshga bevosita ta'sir ko'rsatish (buyruq, maslahat, iltimos) uchun xizmat qiladi; uchinchidan, ular nutqiy vaziyatga moslashib, muloqotning samimiy yoki rasmiy tusini belgilaydi. Masalan, "borib kelmoq", "ko'rib chiqmoq" kabi birikmalar kundalik nutqda pragmatik jihatdan ko'proq neytral va rasmiy vaziyatlarga mos keladi. Ingliz tilida esa verb phrase'lar ko'proq grammatik shakllanishlar orqali pragmatik funksiyani bajarishi aniqlangan. Xususan, modal fe'llar bilan birgalikda ishlatilgan fe'l birikmalari ("can go", "should consider", "might help") so'zlovchining niyatini, muloyimlik darajasini yoki ehtimollikni ifodalaydi. Shuningdek, ingliz tilidagi phrasal verb'lar ("look into", "give up", "carry on") muloqot jarayonida juda keng qo'llanilib, suhbatdoshga hissiy ta'sir ko'rsatish, nutqqa samimiylik kiritish kabi funksiyalarni bajaradi. Qiyosiy tahlil natijalariga ko'ra, o'zbek tilidagi fe'l birikmalari ko'proq sintaktik tuzilish orqali pragmatik ma'no hosil qilsa, ingliz tilida morfologik vositalar va phrasal verb'lar muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, ikkala tilda ham fe'l birikmalarining eng muhim vazifasi suhbatdoshga ta'sir ko'rsatish va muloqotni samarali tashkil etish ekanini aniqlandi. Umuman olganda, tadqiqot fe'l birikmalarining pragmatik funksiyalari tilning kommunikativ mohiyatini ochib berishda muhim omil ekanini ko'rsatdi. Qiyosiy tahlil ikki til o'rtasida umumiylik va farqlarni aniqlash imkonini berib, tarjimashunoslik va xorijiy tillarni o'qitishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga zamin yaratdi ^[5].

Olingan natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, fe'l birikmalari ikki tilda ham kommunikativ jarayonning markaziy unsurlaridan biridir. O'zbek tilida ular, avvalo, gapning ma'no markazini shakllantiradi va muloqotning rasmiy yoki norasmiy ohangini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ingliz tilida esa fe'l birikmalari, xususan, phrasal verb'lar va modal fe'llar bilan birikkan verb phrase'lar nutqqa pragmatik rang-baranglik olib kiradi. Bu holat til tizimining tipologik farqlari bilan bog'liq: o'zbek tili agglutinativ tuzilishga ega bo'lgani uchun sintaktik vositalar ustuvor, ingliz tilida esa analitik tuzilish sababli morfologik va leksik vositalar ko'proq ahamiyatga ega. Muhokama jarayonida aniqlangan yana bir muhim jihat shundan iboratki, ikkala tilda ham fe'l birikmalarining pragmatik imkoniyatlari suhbatdoshning ijtimoiy mavqeiga, nutqiy vaziyatga va muloqot maqsadiga bevosita bog'liqdir. Masalan, o'zbek tilida "iltimos qilmoq", "ko'rib chiqmoq" kabi birikmalar odatda rasmiy muloqotda ishlatilsa, "kelib ketmoq", "gaplashib olmoq" kabi birikmalar norasmiy vaziyatlarga xosdir. Ingliz tilida esa "could you help me" yoki "might I suggest" kabi strukturalar muloyimlik va hurmatni ifodalaydi, "give up" yoki "carry on" kabi phrasal verb'lar esa kundalik norasmiy muloqotda keng qo'llaniladi. Tadqiqot shuni ham ko'rsatadiki, o'zbek tilida fe'l birikmalarining pragmatik vazifalari ko'proq sintaktik o'zgarishlar orqali namoyon bo'ladi, ingliz tilida esa modal fe'llar va phrasal verb'lar nutqiy strategiyalarning asosiy ko'rsatkichlari hisoblanadi. Bu farqlar ikki tilda til o'rgatish jarayonida e'tiborga olinishi lozim. Masalan, ingliz tilini o'zbek auditoriyasida o'qitishda phrasal verb'larning kommunikativ ahamiyatini kengroq tushuntirish talab qilinadi. Umuman olganda, muhokama natijalari shuni ko'rsatadiki, fe'l birikmalarining pragmatik funksiyalarini chuqur o'rganish lingvopragmatika, tarjimashunoslik va xorijiy tillarni o'qitish amaliyotida muhim metodik xulosalar chiqarishga xizmat qiladi. Qiyosiy yondashuv esa til tizimlarining umumiylik va farqlarini aniqlash orqali madaniyatlararo muloqot samaradorligini oshirish imkonini beradi ^[6].

Fe'l birikmalarining pragmatik qo'llanilishida, ularni nutq qoidalarida doirasida va madaniy kontekstga mos ravishda ishlatish nutqdagi maqsadga erishishda katta rol o'ynaydi. O'zbek tilida esa fe'l birikmalar o'zaro muomala madaniyati, so'zlashuv madaniyati va tilning ichki semantik tartibiga binoan shakllanadi va qo'llaniladi. Natijada ular nutqda yanada ravonlik, jonlilik va ma'no rang-barangligini ta'minlaydi. Ingliz tilida fe'l birikmalarining pragmatik funksiyasi ko'proq aniq va bir qatorda qo'llaniladi, shuningdek, ko'plab fe'l birikmalarining ma'nosi madaniy va kontekstual jihatdan qat'iy belgilangan bo'ladi. Bu esa tilni o'rganayotganlar uchun o'zbek tiliga qaraganda aniqroq qoidalar asosida ishlashni talab qiladi. Shu bois, ikki tilning pragmatik jihatdan qo'llanilishida madaniy farqlar muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbek tilidagi fe'l birikmalarining pragmatik funksiyalarini va ularning ingliz tilidagi ekvivalentlarini tahlil qilish tilshunoslikda chuqur kommunikativ tahlilga imkon yaratadi. Bu tahlillar o'zbek til va madaniyatining o'ziga xosligini ochib beradi, nutqdagi nozik ma'no qatlamlarini tadqiq qilishga imkon beradi. Ayniqsa, fe'l birikmalarining nutqdagi ijtimoiy-hissiy rolini anglash til o'rganishda, tarjimada va madaniyatlararo kommunikatsiyada muhim ahamiyatga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot davomida o'zbek va ingliz tillaridagi fe'l birikmalarining pragmatik funksiyalari qiyosiy tahlil qilinib, ularning kommunikativ jarayondagi o'rnini keng yoritildi. O'zbek tilida fe'l birikmalari, asosan, gapning semantik markazini shakllantirish, suhbatdoshga bevosita ta'sir ko'rsatish hamda muloqotning ohangini belgilash kabi vazifalarni bajarishi aniqlandi. Ingliz tilida esa verb phrase'lar, xususan, phrasal verb'lar va modal fe'llar bilan birikkan konstruksiyalar so'zlovchining niyati, muloyimlik darajasi, rasmiy yoki norasmiy ohangini ifodalashda muhim rol o'ynaydi. Qiyosiy tahlil natijalariga ko'ra, o'zbek tilida pragmatik ma'no ko'proq sintaktik qurilish orqali namoyon bo'lsa, ingliz tilida morfologik va leksik vositalar ustuvor ekani kuzatildi. Bu esa ikki til tizimining tipologik farqlaridan kelib chiqadi. Shu bilan birga, ikkala tilda ham fe'l birikmalarining asosiy vazifasi suhbatdoshga ta'sir ko'rsatish va muloqotni samarali tashkil etish ekani tasdiqlandi. Umuman olganda, ushbu tadqiqot lingvopragmatika, tarjimashunoslik va xorijiy tillarni o'qitishda amaliy ahamiyatga ega bo'lib, o'zbek va ingliz tillaridagi fe'l birikmalarining kommunikativ imkoniyatlarini chuqurroq anglashga yordam beradi. Natijalar madaniyatlararo muloqotni samarali yo'lga qo'yish uchun ham muhim ilmiy asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qodirov, B. (2021). O'zbek tilidagi fe'l birikmalarining semantik va pragmatik tahlili. Tilshunoslik masalalari, 3(15), 112–120.
2. Nurmatov, D. (2023). Fe'l frazeologizmlarining nutqdagi kommunikativ vazifalari. Filologiya fanlari, 12(2), 87–95.
3. Yusupova, M. (2020). O'zbek tilida pragmatik me'yor va fe'l birikmalarining o'zaro aloqasi. Zamonaviy tilshunoslik, 5(1), 44–53.
4. Kenjayev, S. (2022). Ingliz va o'zbek tilidagi fe'l birikmalarining qiyosiy analizlari. Til va tarjima, 9(3), 23–31.
5. Mirzaev, A. (2021). Fe'l birikmalarining pragmatik komponenti va uni tahlil qilish usullari. Lingvistik tadqiqotlar, 6(4), 58–68.
6. Tadjibayeva, G. (2023). O'zbek tilidagi pragmatik ifodalar va ularning ingliz tilidagi ekvivalenti. Xalqaro tilshunoslik jurnali, 11(1), 75–84.
7. Rasulov, E. (2024). Fe'l birikmalarining nutq pragmatikasi: nazariy va amaliy jihatlar. O'zbekiston filologiya jurnali, 14(2), 101–110.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.